

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

ОПАСНОСТЬ И ВРЕДНОСТЬ ПЫЛИ

Старший преподаватель кафедры общей гигиены
Манасова Изимкул Сердановна
Бухарский государственный медицинский институт
Email: manasova.izimkul@bsmi.uz, тел: +99891 446 84 09

Резюме. Авторами представлены в статье анализ исследований научных органические и биологические характеристика мучной пыли и их влияние на здоровье (Верхних дыхательный система) работающих мукомольного производства. Авторами анализировано результатов влияние ведущих факторов на респираторных органов заболеваниях острых и хронических. Учитывая необходимость всех этих вопросов, оценки методы воздействия, нормативы и профилактические гигиенические меры также рассматриваются в данной исследований.

Ключевые слова: поперечная , загрязнение, мучная пыль, кожные симптомы, загазованность , защита труда , вредный.

HAZARDS AND HARMFULNESS OF DUST

Senior lecturer of the Department of General Hygiene
Izimkul Serdanovna Manasova Bukhara State Medical Institute
Email: manasova55@yandex.ru , tel: +99891 446 84 09

Resume. The authors present in the article an analysis of research on the organic and biological characteristics of flour dust and their impact on the health (Upper respiratory system) of flour milling workers. The authors analyzed the results of the influence of leading factors on the respiratory organs of acute and chronic diseases. Given the need for all these issues, assessments of exposure methods, regulations and preventive hygiene measures are also considered in this study.

Keywords: transverse, pollution, flour dust, skin symptoms, gas pollution, labor protection, harmful.

CHANGNING XAVFLI VA ZARARLI TA'SIRI

Umumiy gigiyena kafedrasining katta o'qituvchisi: Manasova Izimkul Serdanovna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

Elektron pochta: manasova55@yandex.ru , tel: +99891 446 84 09

Xulosa: Maqolada un changining ilmiy organik va biologik tavsifi hamda ularning un ishlab chiqarishda ishlaydiganlar salomatligiga (Yuqori nafas olish tizimi) ta'siri tahlil qilingan. Mualliflar tomonidan yetakchi omillarning o'tkir va surunkali kasalliklarga ta'siri tahlil qilindi. Ushbu masalalarning barchasini inobatga olgan holda, mazkur tekshirishlarda ta'sir ko'rsatish usullari, normativlari va profilaktika gigiyena choralari ham ko'rib chiqilmoqda.

Kalit so'zlar: ko'ndalang, ifloslanish, un chang, teri alomatlari, gazlanish, mehnatni himoya qilish, zararli.

Введение : Во всех отраслях сельской и народной хозяйство мучной пыли встречается также пищевой объектах и при подготовка для животных кормов. В процессе работы людей может встречаться с вредными факторами которая сваю очереди может привести к различным неблагоприятным патологические изменение угрожающие для здоровья вызывая от раздражении глаз, кожа до астмы пекарей. У работников . заводов, в зоне имеющие воздействию мучной пыли определены патологические воздействия на разные система организма . [1,2,7]

Автор в статье дал полная характеристику действие факторов неблагоприятных условиях вышеуказанных производственных учреждениях для трудовой деятельности и обсуждены ее результаты для здоровья. Также проводился поиск рецензируемой источники литературы, и все доступные изучены материалы были включены, если они имели информацию о вышеизложенных элементах. [Алешина Ю.А., 2019).

Ученными проведенные до сего время исследования утверждают, что различные химик биологические свойства мучной пыли, как разные добавки ферменты, насыщенные и ненасыщенные белки, могут вызывать раздражающие и не раздражающие изменение организма , рабочих непосредственно связано процесс работы пылю . Кроме того, влияние микротоксинов, аллергенов злаков, содержащие в мучной пыли, работников беспокоить и также членов семьи грузчиков, пекарей . Узбекистане, последний время развивается безприпятство но несмотря модернизация вредные факторы остаются где работают постоянно работники подвергая шум и пыли. Респонденты, работающие в мукомольном предприятий, подвержены риску развития верхних дыхательных заболеваний из-за уровня высокого воздействия пыли. Профессиональной заболевание связано с запыленностью изучался где необходимые часть людей занимающим переработкой муки и очистки зерна, исследователи оценили появления патолог начинающие формы, которая являлось причиной распространение профессиональная патологий среди работников производства. [6]

В разбивающих зарубежье и в нашем республике научные работы провели, с целью защита здоровья и охрана изучению деительность трудового во всех этапах работы работников где имеются промышленные объекты . [3]

Концентрация воздействия зависит размером объектив предприятия и варьируется в связано от расположения объектов и от расположения оборудование на территории и внутри предприятия. В наличие концентрация общей зерновой пыли хлеб комбинате и мукомольной промышленности поднималась от незначительного до более чем 400 мг/м³ в случае высокая воздействия . Высокий неприятная действия вредных фактор работники чувствует на рабочем месте Пожалуй самый неблагоприятный фактор

воздействие которого человек труда ощущает рядом станка на постоянном рабочем месте, и на всех этапах технологического цикла. [4]

Мучная пыль варьирует не только в мукомольном производстве в различных объектах пищевой промышленности занимающийся переработка сыпучих продуктов; также вызывающие острые раздражающие или хронические заболевания верхних дыхательных путей. Состав «мучная пыль» относится мелкодисперсная частицам, образующееся при измельчение разновидность зерно (из зерновых или не зерновых). В пшеничной муке содержит более 40 видов аллергенов, которые в свою очередь могут привести патологические последствия для здоровья служащих операторов также работников мукомольной промышленности..

Цель работы: Изучение органические свойства и биологические свойств пыли муки и их отрицательные влияние на здоровья работников мукомольного производства (дыхательную систему, кожные покровы органы зрения) а также сенсibiliзирующие действия респираторной системы. Научно обоснованные разработка профилактические рекомендаций по снижению общей заболеваний и предупреждение профессиональных заболеваний

Методы и материалы исследование: в работе применены методы гигиенические, лабораторные, статическое, с применением составленные протокол. исследование было поперечное проведенных среди выборки из 424 выбранных случайно рабочих мукомольных фабрик. Симптомы легочного заболевания оценивались с использованием стандартного вопросника (анкетировано общества, адаптированного к местным условиям. Была проверена полнота данных, и для ввода и анализа данных статистические программы. Которые имели переменные, значительную связь. пропорционально выбирали участников для анализа с обеих мукомольных предприятий была распределена. Для выяснение субъектов анализа из каждого отделения сделано опыт простой метод выборки случайной. из 424 выбранных рабочих случайно мукомольных фабрик. 331 (79,8%) респондента имели опыт работы на мукомольном заводе не более десяти лет (≤ 10 лет), а большинство (92%) участников анализировано работали не более восьми часов (≤ 8 часов). В сутке. Триста девяносто четыре (94,9 %) респондента выполняли обязанность более в неделю пяти дней (> 5), а 126 (30,4 %) рабочие мукомольного завода имели прошлый опыт работы в запыленных районах, прежде чем они были приняты на работу на этом мукомольном заводе. Что касается предшествующего анамнеза респираторных заболеваний, подтвержденного врачом, у 62 (14,9%) респондентов были респираторные заболевания в анамнезе; из них 49 (79%) респондентов были мужчинами. Участников исследования, у которых было: астма 15 (24,2%), хронический бронхит 19 (30,6%), эмфизема 21 (33,9%) и туберкулез 7 (11,3%)

Полученные результаты: В нашей работе использовалась описательная статистика для оценки исследуемых популяций с применением распределения,

частотного центральной показателей тенденции и дисперсии, отображались с помощью которые таблиц, описанием и рисунков. логистическая бинарная регрессия принималась для оценка независимыми связи между использованием и хроническими лёгочными симптомами. Меняемые , значимые при $p < 0,2$, были включены в очень много факторы регрессионный логистический анализ. Значимость статистическая была заявлена при значении $P < 0,05$. Общая распространенность долгих симптомов верхних дыхательных заболевания среди работников мукомольного завода составила 342 (58,3%), (95% ДИ; 53,7–63,4), с преобладанием кашля 214 (27,5%), мокроты 107 (23,4%), хрипов 95 (20,5%). %), раздражение носа 109 (26,3%), чихание 241 (34%), одышка 116 (28%) и боль в груди 59 (14,2%). Распределение больных с хронических респираторных заболеваний среди мужского пола составила 159 (65,7%), а распространенность хронических заболеваний верхних дыхательных среди производственных (мукомольных) рабочих составила 102 (42,12%). Распространенность респираторных хронических заболеваний среди лиц в возрасте 26–45 лет составила 117 (48,3%), Выявлено симптомов хронических легочных патологий (заболевания) среди анкетированных , не приходящихся инструктаж о правила работа и не индивидуальной костюмы не одевали также средства защиты дыхательных система , отмечалось 71,9% и 81,8% соответственно.

Был возраст в степени связан значительной с респираторными хроническими симптомами рабочих среди мукомольных заводов. Вероятность развития респираторного хронических симптомов заболевания среди рабочих в возрасте 26–45 лет составляла 1,95 и в 12,33 раза достоверно выше, в возрасте чем у работников до 25 лет соответственно.

Заключение и рекомендация Общая распространение хронических заболеваний верхних дыхательный пути среди занимающих с переработкой и очисткой зерно в мукомольных заводе отмечался чаще сравнение с другими соматическими болезнями .Особенно , среди рабочих со стажам более 25-ти лет больше встречаются с симптомами кашель ,а у лиц среднего возраста, и имеющие вредные факторы наблюдался выраженные симптомы патологий верхних дыхательных путей. Сравнительные данные также показала неиспользованием защитные костюмы, респираторы (средств защиты органов дыхания) чаще болели . Большинство занимающихся с очисткой ,сортировкой и упаковкой сырья не понимали вредность воздействию мучной пыли на них. В результате разработка оздоровительные мероприятий на данным предприятий значительно достигли уличению гигиенические обстановки с очисткой ,сортировкой и упаковкой сырья. Итогом данных мероприятий достигать значительные снижение общей заболеваемости среди работников изучаемой объекте и предупредить профессиональные патологий.Необходим регулярный надзор за мукомольным заводом. Они должны издавать подробные правила, которые могут иметь обязательную

юридическую силу, и должны следить за выполнением этих правил. Необходимы поддерживающий мониторинг и сотрудничество между Министерством труда и социальных дел, руководствами и рабочими мукомольных заводов для снижения воздействия и улучшения условий труда.

Литература

1. К.А. Мухопад. –Работа и технология пищевых производств, // Санитари и гигиена 2017. - №3 (46). С. 102-107. 8. Nikolaeva B.K. Development of a ... 16 страниц
2. Chilov N, V. UN tegirmoni ishchilarining mehnat sharoitlari va salomatligini yaxshilash// International Sanitaria I gigiena 2014. - №9. – P102-104.
3. Novikova A.T. Zamonovi un tegirmoni ishchilarining mehnat sharoitlarini bakolash// Journal vestnik Saratovski universitet. – 2019. - №2. – P. 383-388.
4. Razvitiya sel'skogo hozyaistva rynkov sel'skohozyaistvennoi produktsii, syr'ya i prodovol'stviya na 2013–2020 gody: postanovlenie Pravitel'stva №717. Available at: <https://www.ruspitomniki.ru> (18.02.2018) (in Russian).
5. S.E. Komolafe, Akangbe, J.A. Perceived effects of occupational hazards on farmers' productivity in Kwara state, Nigeria / J. UOEH. - 2015. - Vol. 37. - P 169-75.
6. Berdiev .U.A. “labor hygiene principles of growing fruits and vegetables under indoor climate conditions in uzbekistan”// Tibbiotda yngi kun 11(74) -2024-C 86-90. Uzbekistan.
7. Ibatova M.O «Ishlab chiqarishga salbi omillarining ischilar organizimiga ta'siri » // Tibbiotda yngi kun 12 (74) -2024-C 86-90. Uzbekistan.